

生物科学研究所 研究報告 2024 年 12 月 9 日

ロバスト z スコア：中央値と四分位数で、非正規分布、外れ値を含む標準化

井口豊*

*生物科学研究所，長野県岡谷市

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14336057>

1. 標準化とは

統計学で最もよく知られた標準化あるいは基準化は、確率変数 X を平均 0，標準偏差 1 となるように変数変換することである。変換された確率変数を z で表すと以下のようなになる。

$$z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

この z は標準スコアあるいは z スコア と呼ばれることもある。一般的には、平均 μ ，標準偏差 σ の正規分布に従う確率変数 X に対して標準化が行われ、 z は $\mu = 0$ ， $\sigma = 1$ の標準正規分布 $N(0, 1)$ に従う確率変数となる。ただし、正規分布以外でも、標準化は行われる。

2. 中央値と四分位数を用いた標準化

平均と標準偏差を用いた標準化は良く知られているが、中央値と四分位数を用いた標準化は馴染みが薄い。それについて、簡単に説明しよう。なお、四捨五入の誤差があるため、以下の等式では、両辺の数値が必ずしも一致しない場合もあるので、正確を期すためには、各自で実際に計算してほしい。

まず、第 3 四分位数 Q_3 (75 %点) から第 1 四分位数 Q_1 (25 %点) を引いた値を四分位範囲 (interquartile range, IQR) とする。

この計算を、標準正規分布の確率変数に対応させると 1.3489 となる。すなわち z の確率分布関数を $F(z)$ とすると、次のようになる。

$$\begin{aligned} IQR &= F(0.75) - F(0.25) \\ &= 1.3489 \end{aligned}$$

これは EXCEL 関数でも、次のように求められる。

$$\begin{aligned} \text{NORMSINV}(0.75) - \text{NORMSINV}(0.25) &= 0.6744 - (-0.6744) \\ &= 1.3489 \end{aligned}$$

要するに、標準正規分布の平均 μ と標準偏差 σ を使って、四分位数を以下のように置き換えているのである。

$$\begin{aligned} Q_1 &= \mu - 0.6744\sigma \\ Q_3 &= \mu + 0.6744\sigma \\ IQR &= Q_3 - Q_1 \\ &= 1.3489\sigma \end{aligned}$$

ここで、 $\mu = 0$ 、 $\sigma = 1$ である。標準偏差と四分位偏差の対応関係については、井口（2024a）も参照してほしい。

そして、 IQR を正規分布と関係付けるために、この 1.3489 で割る。これを正規四分位範囲（normalized IQR , $NIQR$ ）と言う。

$$\begin{aligned} NIQR &= \frac{IQR}{1.3489} \\ &= 0.7413IQR \end{aligned}$$

各種文献では、割った形でなく、逆数をかけた後者の形で示されることが多い。

$NIQR$ の定義は、四分位偏差 $QD (= IQR/2)$ を使って、以下のように書き直すこともできる。

$$NIQR = \frac{QD}{0.6744}$$

最後に、測定値を X_i 、中央値（メディアン）を X_m とすると、冒頭で述べた確率変数の標準化に類似して、 z が以下のように定義される。

$$z = \frac{X_i - X_m}{NIQR}$$

あるいは、これを四分位偏差 QD を使って、以下のようにも表せる。

$$z = \frac{X_i - X_m}{\frac{QD}{0.6744}}$$

この z を **ロバスト z スコア (robust z score)** と呼ぶ。

つまり、平均を中央値に、標準偏差を標準正規分布に対応させた四分位範囲（あるいは四分位偏差）に変換した z スコアということになる。

3. ロバスト z スコアの利点と利用分野

ロバスト z スコアを使う利点は以下の通りである。

1. 中央値は、分布の位置の代表値として、分布形に影響されない。
2. 四分位範囲あるいは四分位偏差は、ばらつきの統計量として、分布両端の外れ値に影響されない。

つまり、非正規分布のデータの標準化に、ロバスト z スコアが使えるのである。また 2 に関して、 $NIQR$ は外れ値を切り取ったトリム標準偏差 (trimmed standard deviation) と言える。

ロバスト z スコアは、食品化学の分野で、成分分析に使われることがある。例えば、Puwastien, P. (2002) p.997 左段にそれが書かれている。あるいは、保母ほか (2008) p.366 式 (4) がそれである。

なお、四分位数には複数の定義があるので、その点は注意すべきである（井口, 2024b）。

参考文献

井口 (2024a) 四分位偏差とは何か: 変動係数と長野県岡谷市「きなこ石」の話題も含めて生物科学研究所 研究報告 2024 年 12 月 9 日. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14328888>

井口 (2024b) 四分位数と四分位群: 複数定義と用語の区別, その歴史. 生物科学研究所 研究報告 2024 年 10 月 17 日. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13889521>

Puwastien, P. (2002) Issues in the development and use of food composition databases. Public health nutrition, 5(6A): 991-999.

保母敏行ほか (2008) 日本分析化学会における標準物質の開発. 分析化学, 57(6): 363-392.